

QONUNCHILIGIMIZDA EMANSIPATSIYA INSTITUTI VA UNING AHAMIYATI

MATKOMILOV G'ANISHER BAXTIYOR O'G'LI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti 3-bosqich talabasi

Kalit soz'lar: Emansipatsiya, emansipatsiya holati, qonunchilikda tenglik, teng huquqlilik.

Annotatsiya: Voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilish (emansipatsiya) to'g'risidagi ishlarni sudga ko'rish tartibi FPKning 34-bobida belgilangan.

Vasiylik va homiylik organlari voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilishni rad etganligini tasdiqlovchi dalillar mavjud bo'lganda voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli

O'n olti yoshga to'lgan voyaga yetmagan shaxs qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda o'zi yashab turgan joydagi sudga o'zini to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilish to'g'risidagi ariza bilan murojaat qilishi mumkin.

Vasiylik va homiylik organlari voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilishni rad etganligini tasdiqlovchi dalillar mavjud bo'lganda voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilish to'g'risidagi ariza sud tomonidan qabul qilinadi.

Voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilish to'g'risidagi ish sud tomonidan arizachi, uning ota-onasi (ulardan biri) yoki farzandlikka oluvchilar (oluvchi) yoki homiy, shuningdek vasiylik va homiylik organining vakili hamda prokuror ishtirokida ko'rib chiqiladi.

Sud voyaga yetmagan shaxsni to'liq muomalaga layoqatli deb e'lon qilish to'g'risidagi arizani mazmunan ko'rib chiqib, uni qanoatlantirish yoki rad

etish haqida hal qiluv qarori qabul qiladi. Ariza qanoatlantirilgan taqdirda, o‘n olti yoshga to‘lgan voyaga yetmagan shaxs sudning hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgan kundan e‘tiboran to‘liq muomalaga layoqatli (emansipatsiya qilingan) deb e‘lon qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasida “Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi”, deb yozib qo‘yilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 15-moddasida nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17 yosh qilib belgilangan. Uzrli sabablar bo‘lganida, alohida hollarda (homiladorlik, bola tug‘ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to‘la muomalaga layoqatli deb e‘lon qilinishi (emansipatsiya), nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko‘ra nikoh davlat ro‘yxatidan o‘tkaziladigan joydagi tuman, shahar hokimi nikoh yoshini ko‘pi bilan bir yilga kamaytirishi mumkin. Agarda ma‘lum sabablar bilan oilada ajrim holati kuzatiladigan bo‘lsa, yuqorida muomalaga layoqatli deb topilgan shaxs maqomi saqlanib qoladi. Voyaga yetgan fuqarolar teng darajada muomalaga layoqatli hisoblanadilar. Fuqarolarning muomala layoqati faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibdagina cheklanishi mumkin. Fuqaroning muomala layoqatini cheklashga qaratilgan bitimlar o‘z-o‘zidan haqiqiy emas (FKning 23-moddasi). To‘la muomala layoqati yuqorida ko‘rsatilganidek, o‘n sakkiz yoshga yetgan fuqarolarga berilgani sababli bu yoshga to‘lmagan shaxslarning huquqiy holatini belgilashda ular ikkiga bo‘linib, ya‘ni o‘n to‘rt yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan va o‘n to‘rt yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan shaxslar muomala layoqati o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi.

Bunday holat ko‘p hollarda ish protseslarida muhokamaga sabab bo‘ladi. Emansipatsiya jarayoni nafaqat O‘zbekistonda balki butun dunyo huquq tizimida keng qo‘llaniladi. Voyaga yetmagan shaxsni muomalaga layoqatli deb topilishi ayrim hollarda muhokamaga sabab bo‘lishi kuzatiladi lekin, bu jarayon mehnat jarayonlari, oila huquqi va shaxsiy huquq jarayonlarida zarur manba hisoblanadi. Albatta buni dunyo tajribasida ko‘rishimiz mumkin. To‘g‘ri umumjahon huquq oilalarida emansipatsiya jarayoni amaliyotga ba‘zan turlicha tatbiq qilinishi

mumkin, lekin uning negizi bir. Ya`ni inson huquqlarni toptalishiga yo`l qo`ymaslikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.:O`zbekiston, 2018
2. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh. T., «O`zbekiston», 2008.
3. O`zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. T., «Adolat», 1998.
4. Fuqarolik holatlarini qayd etish tartibi to`g`risida Yo`riqnoma. T., «Adolat», 1995.
5. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish Qoidalari. T., «Adolat», 1999.
6. O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. T., «Adolat», 1996.
7. Inson huquqlari to`g`risida xalqaro bill. T., «Adolat», 1992.
8. O`zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. T., «Adolat», 1999.